

Redoxon in the prevention of colds [in German]

A. Bendel

Therapeutische Umschau und medizinische Bibliographie 1955;12:87-88

PubMed

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13281822>

This document is located at:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513914>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2016

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

This report was translated as background material for research on vitamin C and the common cold by Harri Hemilä and Elizabeth Chalker, eg.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8078152>

<https://hdl.handle.net/10138/225864>

The scanned German text is at the end of this translation.

More interesting parts of the text are indicated by yellow

Redoxon as prophylactic for common colds

By A. Bendel, Niederurnen

Two groups of 30 junior high school students from Basel between the age of 11 and 14 years spend two weeks of their summer vacation at the holiday home "Morgenholz" near Niederurnen in the Canton Glarus each year. The holiday home is located in a rough mountain valley 977 m above sea level and can only be reached after a strenuous one-hour walk, whereby 550 m difference in height have to be overcome.

This great difference in height in combination with the strain of the steep climb, the romping about of the boys in the fresh air and the great climatic fluctuations in the mountain valley may contribute to the fact that many cases of the cold occurred each year and that the doctor had to treat three to four cases of severe angina per group. This motivated the long-term manager of the colony to look around specifically for suitable therapeutic products against the conspicuously frequent, and in parts serious, cases of the common cold. As general practitioner, I was asked to select the medicinal products. Understandably, I was very interested in preventing even the occurrence of such disease if possible, as I had to set out on that strenuous path several times per week for each serious case of the disease. – In earlier years, all attempts of a prophylaxis failed. Also, the existing, in principle good, anticatarrhals, in parts with synergistic effect, appeared to me to be more suitable for therapy than for prophylaxis due to their quinine and acetylsalicylic acid content, etc. – I remembered the possibility of a prophylaxis with vitamins and when perusing the literature the works of *Cuendet* and of *Scheunert* in particular caught my attention.

Cuendet noticed in his studies in the Saas Valley that the nutrition and vitamin supply of the inhabitants is sufficient with the exception of vitamin C and in part vitamin A. The daily amount of vitamin C provided by the food is far below the normal daily requirement. Keratosis pilaris, hemeralopia and dry skin on the one hand and colds and likewise other infectious diseases on the other hand occur especially frequently. In the spring, torpid festering, slow wound healing and excessively long convalescences can be observed. The morbidity of infectious diseases is especially high. – *Cuendet* showed in his experiments that an additional supply of vitamin C during the months January to March is already sufficient to prevent colds and other infectious diseases almost entirely if children up to two years of age receive one, from two to ten years [receive] two, and persons over the age of ten years [receive] 10 tablets Redoxon 50 mg.

Scheunert, who administered vitamin C prophylactically to 1,066 employees of a large company, obtained similar results. *Scheunert* thereby made the important observation that only daily doses of 100 to 300 mg vitamin C and greater are able to have a disease-preventing effect, while doses of 20 to 50 mg vitamin C daily have no effect on the incidence of diseases.

Based on these literature references, each resident of the holiday home "Morgenholz" received one tablet Redoxon 200 mg daily during the bad weather summer of 1953 from 9th July until 6th August, so during the period of the notorious poliomyelitis epidemic in the Glarnerland region. To ensure that the prophylaxis was carried out by all students,

I had them take the tablets under observation during breakfast. Despite the threatening situation, not even the slightest sore throat or cough was observed.

From 10th July to 7th August 1954, again a miserable bad weather period, 200 mg Redoxon daily were once more administered to each student. This time again, neither sore throats nor catarrhs of the airways were observed.

Even if the test period is short and the number of test persons is not very large, a positive conclusion can be made nevertheless in my opinion in regard to the prophylactic value of sufficiently high doses of vitamin C considering the special circumstances. This especially applies considering that several children in this region, who did not receive vitamin C, contracted catarrhalic diseases.

Summary

Under administration of 200 mg Redoxon daily to a total of 120 boys aged from 11 to 14 years during respectively two weeks' vacation in a holiday home in the Glarnerland region, in which colds sometimes of a serious nature were always a daily occurrence, no diseases whatsoever occurred. The experiments were carried out under especially unfavourable health-related conditions, namely during the bad weather periods of the summers of 1953 (during the notorious poliomyelitis epidemic) and 1954. The incidence of the disease was high in children in the same region who did not receive a vitamin C prophylaxis.

Literature

Cuendet, O.: Praxis [practice] 38, 378-382 (1949).
Scheunert, A.: Internat. Zschr. Vitaminforsch.
[International Journal for Vitamin Research] 20, 374-386 (1949).

Redoxon als Prophylaktikum bei Erkältungskrankheiten

Von A. Bendel, Niederurnen

Im Ferienheim «Morgenholz» bei Niederurnen im Kanton Glarus verbringen jedes Jahr zwei Abteilungen von je 30 Basler Realschülern im Alter von 11 bis 14 Jahren zwei Wochen ihrer Sommerferien. Das Ferienheim steht in einem rauhen Gebirgstälchen auf 977 m ü. M. und kann nur nach beschwerlichem Anmarsch von einer guten Wegstunde erreicht werden, wobei etwa 550 m Höhenunterschied zu überwinden sind.

Diese große Höhendifferenz, verbunden mit den Anstrengungen des steilen Aufstieges, das Tumeln der Knaben an der frischen Luft und die starken klimatischen Schwankungen in dem Bergtal mögen dazu beitragen, daß jedes Jahr viele Erkältungskrankheiten auftraten und der Arzt pro Abteilung wohl 3 bis 4 Fälle schwerer Angina zu behandeln hatte. Dies bewog den langjährigen Leiter der Kolonie, sich speziell nach geeigneten Heilmitteln gegen die auffällig häufigen und zum Teil schweren Erkältungen umzusehen. Als Hausarzt wurde ich mit der Auswahl der Medikamente beauftragt. Begreiflicherweise war mir, der ich wegen jeder ernsthaften Erkrankung wöchentlich mehrmals den beschwerlichen Weg antreten mußte, sehr daran gelegen, womöglich schon das Auftreten solcher Krankheiten zu verhindern. — In früheren Jahren waren alle Versuche einer Prophylaxe gescheitert. Auch schienen mir die an sich sehr guten, bestehenden Antikatarrhalien, z. T. mit synergistischem Effekt, wegen ihres Gehaltes an Chinin, Acetylsalicylsäure usw. eher für die Therapie als für die Prophylaxe geeignet. — Ich erinnerte mich an die Möglichkeiten einer Prophylaxe mit Vitaminen und stieß beim Durchgehen der Literatur vor allem auf die Arbeiten von *Cuendet* und von *Scheunert*.

Cuendet stellte bei seinen Untersuchungen im Saastal fest, daß Ernährung und Vitaminversorgung der Bewohner ausreichend sind, bis auf Vitamin C und z. T. Vitamin A. Die täglich mit der Nahrung zugeführte Menge an Vitamin C liegt weit unter dem normalen Tagesbedarf. Keratosis pilaris, Hemeralopie und trockene Haut einerseits und Erkältungs- sowie andere Infektionskrankheiten andererseits treten besonders häufig auf. Im Frühjahr lassen sich torpide Eiterung, langsame Wundheilung und zu lange Rekonvaleszenz feststellen. Die Morbidität bei ansteckenden Krankheiten ist besonders groß. — In seinen Versuchen zeigte *Cuendet*, daß eine zusätzliche Versorgung mit Vitamin C während der Monate Januar bis März schon genügt, um Erkältungs- und andere Infektionskrankheiten nahezu vollständig zu verhindern, wenn Kinder bis zu 2 Jahren eine, von 2 bis 10 Jahren zwei, und Personen über 10 Jahren drei Tabletten Redoxon zu 50 mg erhalten.

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt *Scheunert*, der 1066 Angestellten eines Großbetriebes prophylaktisch Vitamin C verabreichte. *Scheunert* machte dabei die wichtige Feststellung, daß nur Tagesdosen von 100 bis 300 mg Vitamin C und mehr imstande sind, krankheitsverhütend zu wirken, während Gaben von 20 bis 50 mg Vitamin C täglich die Krankheitshäufigkeit nicht zu beeinflussen vermögen.

Auf Grund dieser Literaturangaben wurde im Schlechtwettersommer 1953, vom 9. Juli bis zum 6. August, also in der Zeit der berüchtigten Poliomyelitis-Epidemie im Glarnerland, jedem Bewohner des Ferienheims «Morgenholz» täglich 1 Tablette Redoxon zu 200 mg verabreicht. Um sicher zu sein, daß die Prophylaxe von allen Schülern

durchgeführt wurde, ließ ich die Tabletten unter Aufsicht beim Morgenessen einnehmen. Trotz der bedrohlichen Situation wurde nie die geringste Halsentzündung oder Husten beobachtet.

Vom 10. Juli bis 7. August 1954, ebenfalls in einer mißlichen Schlechtwetterperiode, wurden wiederum täglich jedem Schüler 200 mg Redoxon gegeben. Auch diesmal traten weder Halsentzündungen noch Katarrhe der Luftwege auf.

Wenn auch die Versuchsperioden kurz und die Zahl der Probanden nicht groß ist, kann meines Erachtens angesichts der besonderen Umstände doch ein positiver Schluß hinsichtlich des prophylaktischen Wertes genügend hoher Vitamin-C-Dosen gezogen werden. Dies wohl um so mehr, als in der gleichen Zeit mehrere Bergkinder dieser Gegend, die kein Vitamin C erhalten hatten, an katarrhalischen Affektionen erkrankten.

Zusammenfassung

Unter Verabreichung von täglich 200 mg Redoxon an insgesamt etwa 120 Knaben im Alter von 11 bis 14 Jahren, während je zwei Wochen Sommerferien in einem Glarner Ferienheim, in dem Erkältungskrankheiten zum Teil ernster Natur stets an der Tagesordnung gewesen waren, traten keinerlei Erkrankungen auf. — Die Versuche wurden unter gesundheitlich besonders ungünstigen Bedingungen durchgeführt, nämlich in den Schlechtwetterperioden der Sommer 1953 (während der berüchtigten Poliomyelitis-Epidemie) und 1954. Unter den Kindern der gleichen Gegend, die keine Vitamin-C-Prophylaxe erhielten, waren Erkrankungen in der betreffenden Zeit häufig.

Literatur

Cuendet, O.: Praxis 38, 378—382 (1949). Scheunert, A.: Internat. Zschr. Vitaminforsch. 20, 374—386 (1949).